

Exiled Lives on the Stage:

Questions for Interviews with Artists in (Self-)Exile and/or at Risk from Turkey

Project No.: 893827
Acronym: ExiLives
P.I.: Dr Pieter Maria Gabriel Verstraete
Supervisor: Prof. Dr Jan Lazardzig
Host: Free University Berlin (FUB)
Department: Institute for Theatre Studies
Start date: 1 September 2020
End date: 2 March 2023

Below are the questions used as a basis for the semi-structured interviews in the ExiLives project. The research project involves interviewing human adult respondents from Turkey who are living in (self-)exile (or have affinity to the mode of living), and/or who are at risk due to their political/ideological ideas, and/or who are involved in artistic production concerning exilic life.

Interviews were conducted in English, in Turkish and upon request, in Kurmanji with simultaneous translation. Below you will find the main themes and questions in English and their Turkish translation.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 893827.

Themes and Questions in English:

- | |
|---|
| 1. Route and Reason: Tell us first something about the journey and the reasons to come to Germany. What were the risks involved and do they still extend today? |
| 2. Affects and Lived Experience: How do you relate to the experiences of exile in your own life situation here in Berlin? How does it influence your work and perhaps your identity here? What are/were the main obstacles? |
| 3. Support and Solidarity: Can you tell us more about the support you received or did not receive (which organisations or networks)? How did you organise yourself to get the support you needed? If relevant, how did a residency go and is the support extending? Do you see limitations or issues with the support given? (Both in terms of legal and work-related issues.) |
| 4. Subjectivity: A common feeling among people in exile is that they have lost a part of their identity or subjectivity – especially those linked to politics – when leaving the home country. Do you relate to this? Did you get a different artist identity by moving here and how do you negotiate your position in this? |
| 5. Impact: How does exile, your journey and your experiences play out in the artistic work you make? Does the work have bigger reflections for Turkey, Germany or Europe with regard to democracy, peace, living together? And did the aesthetics and/or dramaturgy of your work also change in working with German theatre artists and institutions? |

Specific follow-up questions:

- | |
|---|
| 6. Political Subjectivity: We were wondering how your exile plays now a part in your politics and if your present life situation compelled you to think or organise differently. Are you still with your mind in Turkey in terms of positive change, or are you also trying to make changes here in Germany? |
| 7. Vision: What would be for you an ideal future, for yourself and for your family and friends in Turkey? Do you see return to Turkey in that still as something to wish for? |

Türkçe sorular:

- Yol ve sebep:** Öncelikle bize yolculuğundan ve Almanya'ya gelme sebeplerinden bahseder misin? Riskler nelerdi, etkileri devam ediyor mu?
- Etkiler ve yaşanmış deneyim:** Burada, Berlin'deki hayatının halinin sürgünlük deneyimleriyle nasıl ilişkileniyorsun? Buradaki çalışmanı ve belki kimliğini nasıl etkiliyor? Ana engeller neler(di)?
- Destek ve dayanışma:** Aldığın desteklerden veya almadıklarından da bahsedebilir misin (hangi organizasyonlar veya ağlar)? Bu destekleri almak için nasıl bir hazırlık yaptın? Sizin için geçerliyse, residency nasıl gitti, destek devam edecek mi? Verilen destekle ilgili kısıtlamalar veya sorunlara şahit oldun mu? (Hem yasal, hem de işle ilgili hususlarda.)
- Destek ve dayanışma:** Kimlik veya öznelliklerinin – özellikle siyaset ile bağlantılı olan – bir bölümünü memleketten ayrıldıktan kaybettikleri hissi, sürgünler arasında ortak bir duygu. Bununla ilişki kurabiliyor musun? Buraya taşınarak, farklı bir sanatçı kimliği edindin mi ve sanatsal üretimine sürgünün, yolculuğunun ve deneyimlerin nasıl yansdı?
- Etki:** Üretimin, demokrasi, barış, birlikte yaşam bakımından Türkiye, Almanya veya Avrupa için daha kapsamlı hayaller içeriyor mu? Alman tiyatrocuları ve kurumlarıyla çalışmak, işinin estetiği ve/veya dramaturjisini değiştirdi mi?

Özel sorular:

- Politik öznellik:** Politik çalışmalarını göz önünde bulundurunca, sürgünlüğünün buna etkisini ve mevcut hayat durumunun farklı bir şekilde düşünme veya örgütlenmeye mecbur bırakıp bırakmadığını merak ediyoruz. Halen Türkiye'de olumlu bir yönde değişiklik olacağına mı odaklısın, yoksa burada Almanya'da da birşeyleri değiştirmeye mi çalışıyorsun?
- Görüş:** Senin için ideal bir gelecek neye benziyor, kendin, Türkiye'deki arkadaşların ve ailen için? Türkiyeye dönmek, bu gelecekte olması istenen bir şey mi?